

УДК 347.1:347.447.8

Олександра ГРИЩЕНКО, Олена ЄФРЕМОВА, Сергій ВИХРОВ

ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «081 - ПРАВО»

EXPERIENCE OF PRACTICAL LEGAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING OF HIGHER EDUCATION SPECIALTIES «081 - LAW»

Стаття присвячується дослідженню проблеми практичної юридичної діяльності в процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право». Освітнє середовище України на засадах євроінтеграції, гуманізму та національної ідентичності, потребує визначення нових стратегічних і тактичних орієнтирів у підготовці майбутніх юристів. В статті проаналізовано теоретичні та практико-орієнтовані положення професійної підготовки здобувачів вищої юридичної освіти. На основі комплексного дослідження у статті конкретизовано загальну проблему удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право».

Мета статті – проаналізувати проблему актуальності вивчення досвіду практичної юридичної діяльності в процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право».

Висновки. 1. Здобувачі вищої освіти спеціальності «081 – Право» повинні мати чітко сформовану професійну позицію в юриспруденції та чітко орієнтуватися в законодавчій базі України. Це допоможе формуванню професійної підготовки та позиції майбутніх юристів. 2. Проходження юридичної практики є важливим та необхідним чинником професійної підготовки майбутніх бакалаврів з правознавства. 3. Різномірне взаємодія суб'єктів освітнього процесу забезпечує ефективність процесів формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право». 4. Викладачі вищої школи як обов'язкових так й вибірково дисциплін, що викладають для здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право», мають забезпечувати супровід індивідуальної освітньої програми, розробляючи для цього індивідуальні та групові завдання. 5. Чинниками, що сприяють удосконаленню професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право» є: розроблення критеріїв і показників, що дають змогу здійснювати моніторинг досліджуваного процесу; застосування в освітньому процесі модульних технологій, що забезпечують використання відомостей із дисциплін різних циклів для професійної підготовки юристів.

Ключові слова: здобувачі вищої освіти, майбутні бакалаври, професійна підготовка майбутніх юристів, заклади вищої освіти.

The article is devoted to the study of the problem of practical legal activity in the process of professional training of applicants for higher education in the specialty «081 – Law». The educational environment of Ukraine on the basis of European integration, humanism and national identity, requires the definition of new strategic and tactical guidelines in the training of future lawyers. The article analyzes the theoretical and practice-oriented provisions of professional training of applicants for higher legal education. Based on a comprehensive study, the article specifies the general problem of improving the professional and pedagogical training of future bachelors in «081 – Law». The purpose of the article is to analyze the problem of relevance of studying the experience of practical legal activity in the process of professional training of applicants for higher education in the specialty «081 – Law».

Conclusions. 1. Applicants for higher education in the specialty «081 – Law» must have a clearly formed professional position in jurisprudence and clearly navigate the legal framework of Ukraine. This will help shape the training and position of future lawyers. 2. Legal practice is an important and necessary factor in the training of future bachelors in law. 3. Multilevel interactive interaction of the subjects of the educational process ensures the effectiveness of the processes of formation of professional competence of future bachelors in the specialty «081 – Law». 4. Teachers of higher education, both compulsory and elective disciplines, who teach for higher education students majoring in «081 – Law», should provide support for an individual educational program, developing individual and group tasks. 5. Factors contributing to the improvement of professional and pedagogical training of future bachelors in the specialty «081 – Law» are: development of criteria and indicators that allow monitoring of the research process; application in the educational process of modular technologies that provide the use of information from disciplines of different cycles for the training of lawyers.

Key words: applicants for higher education, future bachelors, professional training of future lawyers, institutions of higher education.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Виклики сучасного українського суспільства висувають нові вимоги до особистості юриста та його ролі в соціумі. Майбутні юристи мають діяти в просторі сучасної демократії, що передбачає високий рівень відповідальності за правове вирішення. Важливим є й формування тенденцій зміцнення законності та правопорядку в країні. Саме тому професійна педагогіка приділяє значну увагу проблемам формування компетентності майбутніх юристів. Процеси перетворення, що відбуваються в освітньому середовищі України на засадах євроінтеграції, гуманізму та національної ідентичності, потребують визначення нових стратегічних і тактичних орієнтирів у підготовці майбутніх юристів спеціальності «081 – Право».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цій проблемі присвячували свої праці вітчизняні та зарубіжні дослідники: Н. Васильєва, Я. Єрмушов, О. Котикова, Н. Пасенко, В. Свідовська, О. Шпортюк та інші. Проте, нині актуальності набуває визначення та обґрунтування різних аспектів професійної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право».

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вітчизняні та зарубіжні науковці доводять, що недостатньо охарактеризовано процес компетентнісної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право».

Мета статті – проаналізувати проблему актуальності вивчення досвіду

практичної юридичної діяльності в процесі професійної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право».

Виклад основного матеріалу. Важливими аспектами професійної діяльності юриста є захист інтересів і прав особистості, її свободи і власності, інтересів держави та суспільства від протиправних посягань. Вітчизняні та зарубіжні науковці вважають, що сучасним юристам необхідно володіти такими «якостями, як соціальна адаптивність, високий рівень інтелектуального розвитку, нервово-психічна стійкість, комунікативна компетентність» (Пасенко, 2018: 53). Здобувачі вищої освіти спеціальності «081 – Право» повинні мати чітко сформовану професійну позицію в юриспруденції та чітко орієнтуватися в законодавчій базі України. Це допоможе формуванню професійної підготовки та позиції майбутніх юристів, а передумовами зазначених якостей мають бути психологічні, педагогічні та методичні чинники.

Погоджуємося з вітчизняною вченою Н. Васильєвою, що «використання науково-педагогічного досвіду, пов'язаного із забезпеченням процесу самоорганізації здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання залежить від процесу взаємодії викладача зі здобувачами вищої освіти» та від індивідуалізованого процесу передання та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності особистості, що відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного

учасників освітнього процесу у закладах вищої освіти (Васильєва, 2020: 116).

Проходження юридичної практики є важливим та необхідним чинником професійної підготовки майбутніх бакалаврів з правознавства. Розглянемо це питання більш детально. Освітній процес в закладі вищої освіти має містити реальну юридичну практику майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право». Здобувачі вищої юридичної освіти вважають, що доцільно використовувати активні методи навчання. Проте майбутньому бакалавру спеціальності «081 – Право» необхідно обов'язково також звертатися й до теоретичних знань в процесі професійної підготовки. Викладачі ЗВО та здобувачі вищої освіти є рівноправними суб'єктами навчання освітнього процесу. Вони підтримують активний діалог, де викладачі ЗВО виступають в ролі «радника». Така практико-орієнтована освітня форма надає безліч можливостей для майбутніх юристів та дає можливість отримання професійної практичної юридичної підготовки. Така форма юридичної професійної практики є більш близькою до реальних умов професійної діяльності юристів, що охоплює і різні аспекти їхньої діяльності, до виконання яких здобувачі вищої освіти спеціальності «081 – Право» мають підготуватися у процесі отримання вищої юридичної освіти у ЗВО (Пасенко, 2018: 54).

Досліджуючи зазначену проблему можемо констатувати, що для майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право» важливим є професійний досвід правозастосування, який передбачає наявність необхідних знань, умінь, навичок та способів самоорганізації в практичній юриспруденції. Про необхідність такого досвіду пише вітчизняна вчена Н. Васильєва, зазначаючи, що «досвід, який набувають здобувачі вищої освіти слід розуміти передусім як сукупність тих якостей, що дозволяють успішно реалізувати на практиці певний потенціал особистості». Звернення до досвіду як внутрішньої генеруючої основи майбутнього бакалавра спеціальності «081 – Право» принципово змінює і вимоги до системи його професійної юридичної підготовки, яка має набути все більше індивідуалізованого характеру та набувати концептуальності професійної освітньої діяльності (Васильєва, 2020: 116).

Погоджуємося з вітчизняною вченою О. Шпортюк, яка стверджує, що особливо важливо набувати досвіду практичної юридичної діяльності в процесі навчання у ЗВО майбутнім співробітникам центрів ювенальної пробації. В яких має «працювати персонал, що володіє відповідними знанням та навичками роботи, щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з урахуванням

вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших особливостей їх розвитку». Основне спрямування майбутніх бакалаврів цього напрямку, створення ефективної системи реабілітації підлітків, які вчинили правопорушення, з метою їхнього перевиховання та ресоціалізації. Саме тому основним напрямком у підготовці майбутніх юристів для роботи з неповнолітніми порушниками закону є набуття професійних компетентностей (Шпортюк, 2020: 184).

Для нашого дослідження важливо пам'ятати, що апробація сформованих психолого-педагогічних умінь і якостей має відбуватися саме в процесі юридичної практики, в реальних ситуаціях професійної юридичної діяльності майбутніх бакалаврів. Також, як зазначає вітчизняна вчена О. Котикова, це «дасть змогу пришвидшити процеси професійної підготовки майбутніх бакалаврів із правознавства». Саме тому маємо констатувати, що інформаційно-комунікаційні технології ІКТ стають важливим елементом забезпечення ефективного професійної юридичної підготовки (Котикова, 2019).

Вітчизняні дослідники професійної підготовки майбутніх юристів визначають, що різнорівнева інтерактивна взаємодія суб'єктів освітнього процесу забезпечує ефективність процесів формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право». Для цього важливе застосування практико-орієнтованих інтерактивних методів отримання освітніх послуг. Упровадження особистісно зорієнтованого підходу передбачає кардинальну зміну взаємин між учасниками освітнього процесу. Здобувачі вищої юридичної освіти постають вже не об'єктом цілеспрямованого педагогічного впливу, а його рівноправним суб'єктом. Відбувається перехід до суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Традиційна освітня форма передбачає взаємодію викладачів ЗВО та здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право», а освітній процес у вищій школі передбачає активне залучення майбутнього бакалавра. Це сприяє активізації діалогу та взаємодії, зокрема за допомогою засобів ІКТ (Свідоська, 2017: 164). Це забезпечить зростання мотивації здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право» і продуктивність освітнього процесу у ЗВО, що позитивно вплине на особистісну компетентність та професійну підготовку майбутніх юристів.

Організація індивідуалізованого супроводу здобувача вищої освіти спеціальності «081 – Право» викладачами ЗВО, зокрема супровід самостійної пізнавальної діяльності на етапі дослідної діяльності майбутнього бакалавра із

правознавства вимагає від них прояву більшої пізнавальної активності, самостійності й відповідальності, що особливо важливо для майбутніх юристів.

Як вітчизняні, так й зарубіжні науковці зазначають, що викладачі ЗВО мають забезпечувати організацію та моделювання проблемних ситуацій, контроль процесів професійної юридичної підготовки, формування мотивів, мети та завдання, контроль процесу професійних знань та навичок, успішності вирішення проблемних ситуацій. Викладачі як обов'язкових так й вибіркового дисциплін, що викладають для здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право» мають забезпечувати супровід індивідуальної освітньої програми, розробляючи для цього індивідуальні та групові завдання. Важливо також здійснювати індивідуальне консультування здобувачів вищої освіти з лекційного матеріалу, відповідати на їхні запитання, організувати лекційні, практичні заняття, тестування, здійснювати керівництво курсовими, бакалаврськими роботами.

Важливими чинниками, що сприяють удосконаленню професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право» у ЗВО є: «розроблення критеріїв і показників, що дають змогу здійснювати моніторинг досліджуваного процесу; застосування в освітньому процесі модульних технологій, що забезпечують використання відомостей із дисциплін різних циклів для професійної підготовки юристів»; упровадження в освітній процес юридичного факультету вибіркової дисципліни «Основи професійної діяльності юриста»; формування у здобувачів вищої юридичної освіти ціннісного

ставлення до професійної діяльності шляхом залучення до юридичної практики (Єрмушова, 2013: 53).

Висновки. 1. Здобувачі вищої освіти спеціальності «081 – Право» повинні мати чітко сформовану професійну позицію в юриспруденції та чітко орієнтуватися в законодавчій базі України. Це допоможе формуванню професійної підготовки та позиції майбутніх юристів. 2. Проходження юридичної практики є важливим та необхідним чинником професійної підготовки майбутніх бакалаврів з правознавства. 3. Рівнозначна інтерактивна взаємодія суб'єктів освітнього процесу забезпечує ефективність процесів формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право». 4. Викладачі вищої школи як обов'язкових так й вибіркового дисциплін, що викладають для здобувачів вищої освіти спеціальності «081 – Право», мають забезпечувати супровід індивідуальної освітньої програми, розробляючи для цього індивідуальні та групові завдання. 5. Чинниками, що сприяють удосконаленню професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право» є: розроблення критеріїв і показників, що дають змогу здійснювати моніторинг досліджуваного процесу; застосування в освітньому процесі модульних технологій, що забезпечують використання відомостей із дисциплін різних циклів для професійної підготовки юристів.

Перспективами подальших наукових розвідок вважаємо педагогічні умови застосування контекстного підходу в професійній підготовці майбутніх бакалаврів спеціальності «081 – Право».

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

1. Васильєва Н. Шляхи підвищення самоорганізації студентів в умовах дистанційного навчання. *Молодь і ринок*. № 3–4 (182–183), 2020. С. 115–121.
2. Єрмушова Я. В. Педагогические условия формирования профессионально-педагогической компетентности у будущих юристов в процессе их обучения в вузе. *Вестник ЧЕЛУ им. И. Я. Яковлева*, 2013. Вып. 4 (80). Ч. 3. С. 50–55.
3. Котикова О. М. Методологічні підходи до розроблення системи практико-орієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів. 2018. URL: <http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/13140/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A%2037.pdf> (дата звернення 31.08.2021).
4. Пасенко І. Педагогічні умови застосування контекстного підходу в професійній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*. 2018. С. 52–60.
5. Свідовська В. А. Формування професійної компетентності майбутніх юристів у процесі дистанційного навчання: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Старобільськ, 2017. 460 с.
6. Шпортюк О. М. Основні аспекти підготовки майбутніх офіцерів органу пробації для роботи з неповнолітніми. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка*. Вип. 6 (162). Чернігів: НУЧК, 2020. С. 181–185.

REFERENCES

1. Vasylieva, N. (2020). Shliakhy pidvyshhennia samoorhanizatsii studentiv v umovakh dystantsiinoho navchannia. [Ways to increase student self-organization in distance learning]. *Molodj i rynek. – Youth and the market*, № 3–4 (182–183), pp. 115–121 [in Ukrainian].
2. Ermushova, Ja. V. (2013). Pedagogicheskie uslovija formirovanija professional'no-pedagogicheskoy kompetentnosti u budushhih juristov v processe ih obuchenija v vuze. [Pedagogical conditions for the formation of professional and pedagogical competence in future lawyers in the process of their education at a university]. *Vestnik ChELU im. I. Ja. Jakovleva. – Bulletin of I. Ya. Yakovlev CHELU*, Vyp. 4 (80), Ch. 3, pp. 50–55 [in Russian].
3. Kotykova, O. M. (2018). Metodolohichni pidkhody do rozroblennia systemy praktyko-oriientovanoi psykholoho-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh yurystiv. [Methodological approaches to the development of a system of practice-oriented psychological and pedagogical training of future lawyers]. Retrieved from: <http://dspace.nau.edu.Ua/bitstream/NAU/13140/1/%D0%A3%D0%94%D0%9A%2037.pdf> [in Ukrainian].
4. Pasenko, I. (2018). Pedahohichni umovy zastosuvannia kontekstnoho pidkhodu v profesiinii pidhotovtsi maibutnikh bakalavriv z pravoznavstva. [Pedagogical conditions for applying a contextual approach in the training of future bachelors in law]. *Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy – Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives*, pp. 52–60 [in Ukrainian].
5. Svidovska, V. A. (2017). Formuvannia profesiinoy kompetentnosti maibutnikh jurystiv u protsesi dystantsiinoho navchannia: [Formation of professional competence of future lawyers in the process of distance learning]. dys. ... kand. ped. nauk [dissertation of the candidate of pedagogical sciences]: 13.00.04 – Teorija i metodyka profesijnoji osvity. Starobiljsk [in Ukrainian].
6. Shportiuk, O. M. (2020). Osnovni aspekty pidhotovky maibutnikh ofitseriv orhanu probatsji dlia roboty z nepovnolitnimy. [The main aspects of training future probation officers to work with minors]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskiy kolehium» imeni T. H. Shevchenka – Bulletin of T.H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»*. Vyp. 6 (162). Chernihiv: NUCHK, pp. 181–185 [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції 24.08.2021

Alexandra HRYSHCHENKO

ORCID 0000-0002-3725-8094

Ph.D. of Law, Senior Lecturer
of the Department of Law,
Philosophy and Political Science
T. H. Shevchenko National University
«Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine)
E-mail: pravo3000@bigmir.net

Олександра ГРИЩЕНКО

ORCID 0000-0002-3725-8094

Кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри права,
філософії та політології
Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)
E-mail: pravo3000@bigmir.net

Olena YEFREMOVA

ORCID 0000-0002-2085-9088

Ph.D. of Law, Associate Professor
of the Department of Law,
Philosophy and Political Science
T. H. Shevchenko National University
«Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine)
E-mail: Yefremova111999@gmail.com

Олена ЄФРЕМОВА

ORCID 0000-0002-2085-9088

Кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права, філософії та політології
Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)
E-mail: Yefremova111999@gmail.com

Serhii VIKHROV

ORCID 0000-0002-5012-8315

Ph.D. of Law,
Associate Professor of the Department of Law,
Philosophy and Political Science
T. H. Shevchenko National University
«Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine)
E-mail: serhii.vikhrov@gmail.com

Сергій ВІХРОВ

ORCID 0000-0002-5012-8315

Кандидат юридичних наук,
доцент кафедри права, філософії та політології
Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
(Чернігів, Україна)
E-mail: serhii.vikhrov@gmail.com